

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТЕТРАГОНАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗОВАННОЙ ФАЗЫ C₆₀.

Туремуратов Атабек

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха,
магистрант 2-го курса

Кунназаров Бисенбай Жанабаевич

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, доцент

Нарымбетов Бахыт Жанабаевич

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук,
старший научный сотрудник

bakhytn@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Определена кристаллическая структура образцов C₆₀ полимеризованных в тетрагональной фазе на основе монокристалльных рентгенодифракционных исследований и уточнение структурных параметров методом наименьших квадратов в анизотропном приближении, получены все атомные координаты симметрично-независимых позиций. На монокристалльных образцах выявлены конфигурации молекул C₆₀ присущие полимеризованному состоянию, установлены величины длин связей в областях циклоприсоединения молекул фуллерена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Фуллерены C₆₀, полимеризованные фазы фуллеренов, рентгеновская дифракция, монокристалльный рентгенодифракционный анализ, кристаллическая структура, конфигурация молекул C₆₀.

ВВЕДЕНИЕ

Принципиальная возможность получения новых форм углерода в индуцируемых давлением процессах превращения фуллеренов стала мощным стимулом исследований состояний фуллеренов при высоких давлениях. Одним из следствий полимеризации оказалось сильное увеличение электрической проводимости кристаллов фуллерена, которая для исходного материала составляла $10^{-8} - 10^{-14} \text{ (Ом см)}^{-1}$. Впервые кристаллические полимерные фазы фуллеренов были идентифицированы в работах [1,2]. В работе [2] были предложены и структурные модели этих фаз в виде молекулярных упаковок линейных и двух типов двумерных полимеров с псевдотетрагональной и гексагональной топологией слоя, которые условно называются орторомбическими, тетрагональными и ромбоэдрическими полимерами C_{60} . Правильность подхода к этим фазам как молекулярным упаковкам различных типов полифуллеренов была подтверждена многочисленными экспериментальными и теоретическими работами [3-7]. Вместе с тем, те же работы показали, что первоначальные данные по идентификации, свойствам и даже p, T -областям существования кристаллических полимерных фаз требуют пересмотра, поскольку в качестве индивидуальных фаз зачастую исследовались смеси различных полимерных фаз C_{60} или твердые растворы полифуллеренов неопределенного молекулярного фракционного состава.

В связи с этим нами особое внимание было уделено методам синтеза качественных однофазных образцов кристаллических полимерных фаз фуллерена C_{60} и их идентификации. В нашу задачу входит определение как молекулярного фракционного состава и молекулярной структуры полимеров C_{60} , так и структуры их упаковок в кристаллическом состоянии тетрагональной фазы C_{60} .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Данная фаза впервые была идентифицирована Нуньес-Регуейро и др [8]. как кристалл с объемно-центрированной псевдо-тетрагональной решеткой и пространственной группой $Immm$. Эта симметрия предполагает структуру в которой молекулы C_{60} полимеризованных квази-тетрагональных слоев имели идентичную ориентацию. С одной стороны, модельные расчеты упаковок слоев C_{60} кристаллов указывают на предпочтение переменной упаковки с истинно тетрагональной решеткой в пространственной группе $P4_2/mmc$, где каждый слой повернут на 90° в плоскости по отношению к соседнему слою [9]. (Это идентично простому вращению каждой C_{60} на 90° вокруг тетрагональной оси без перемещения центра тяжести). Тем не менее, предыдущие попытки подтвердить или отклонить какую-либо из двух моделей на основе рентгенодифракционных исследований порошковых образцов были неуспешными вследствие того, что дифракционные картины являлись менее чувствительными к вращению почти сферических молекул C_{60} , содержащих множество атомов. Рентгенодифракционные исследования проведенные Морет и др [10] на двойниковом монокристалльном образце, выращенном при высоких давлениях позволили им установить наличие очень слабых рефлексов с $h+k+l=$ нечетными, которые опровергают объемно-центрированность решетки и говорят в пользу примитивной тетрагональной решетки.

Рентгенодифракционные исследования проводились на дифрактометре ENRAF-NONIUS CAD4 с $Mo-K_\alpha$ излучением с использованием графитового монохроматора ($\lambda=0.71073$ Å). Параметры решетки были определены по 25 рефлексам найденным при малых углах отражений и уточнены по набору из 20 рефлексов в диапазоне $\Theta=9 - 14^\circ$, сбор данных производился стандартной процедурой ω -сканирования до значений $(\sin(\Theta)/\lambda)_{\max}=0.55$ Å⁻¹. Кристаллическая структура была расшифрована прямым методом и уточнена методом наименьших квадратов с использованием программного пакета SHELX.

Основные кристаллографические данные: кристаллическая система – тетрагональная; $a=9.064$ (3), $c=15.039(8)$ Å, $V=1235.6$ (8) Å³, $Z=2$, пространственная группа симметрии - $P4_2/mmc$, $F(000)=720$, $Wt=1441.2$, $D_c=1.937$ г/см⁻³, $\mu(\text{Mo-K}\alpha)=0.11$ мм⁻¹, $2\Theta_{\text{max}}=49.89^\circ$, 613 независимых рефлексов были собраны при комнатной температуре и конечный R-фактор был равен 0.075 для 493 наблюдаемых рефлексов с $I > 3\sigma(I)$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Координаты атомов и их температурные параметры приведены в таблице 1. Должно быть замечено, что Фурье-синтез выявил наличие дополнительных пиков электронной плотности. Анализ результирующих атомных позиций показал, что позиции атомов углерода на молекуле C_{60} в полярных областях могут быть разделены на две части с частичными заселенностями. Уточнение структуры в этом приближении привело к уменьшению R-фактора до 0.075 и конечные факторы заселенностей были 0.84 и 0.16, для основных и дополнительных позиций соответственно. Мы должны заметить, что мы разделили симметрично неэквивалентные атомы на две группы: основные и полярные атомы, где две возможные конфигурации полярных атомов вместе с основной дают две ориентации молекул C_{60} относящихся друг к другу поворотом на 90° . Мы не разделяли атомы основной группы на две компоненты, т.к. позиции атомов обеих компонент будут эквивалентными.

Таблица 1. Атомные координаты и изотропно-эквивалентные температурные факторы атомов C молекулы C_{60} .^[1]

Атом	X	Y	z	U_{eq}	sof
C1	0.4108(6)	0.4118(6)	0	0.020 (2)	0.84 (1)
C2	0.5	0.0758(8)	0.2270(4)	0.022 (2)	0.84 (1)
C3	0.0861(6)	0	0.0525(4)	0.021 (2)	0.84 (1)
C1A	0.5	0.417(3)	0.053(2)	0.020 (2)	0.16
C2A	0.425(4)	0	0.226(2)	0.022 (2)	0.16
C3A	0.090(3)	0.090(3)	0	0.021 (2)	0.16
C4	0.1657(4)	0.1320(4)	0.0939(3)	0.028 (1)	1
C5	0.2171(4)	0.2535(5)	0.0485(3)	0.033 (1)	1

C6	0.3440(4)	0.3325(4)	0.0795(3)	0.030 (1)	1
C7	0.4186(4)	0.2827(4)	0.1526(3)	0.032 (1)	1
C8	0.3683(5)	0.1545(5)	0.1981(3)	0.031 (1)	1
C9	0.2439(4)	0.0806(4)	0.1679(3)	0.030 (1)	1

^[1] А – соответствует атомам другой ориентации.

Фрагмент полимерной части C_{60} с обозначениями атомов показана на рисунке 1. Существует два типа (2+2) циклоприсоединения. В первом циклоприсоединении, длины связей являются длиннее (1.60 – 1.62 А), чем таковые во втором (1.56 – 1.58 А).

Рисунок 1. Фрагмент полимеризованной части молекул C_{60} с обозначениями симметрично неэквивалентных атомов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Должно быть замечено, что расчетные величины для (2+2) циклов (в случае ромбоэдрических полимеров C_{60}) соответствуют 1.61 – 1.64 А [11]. Экспериментально наблюдаемые величины дают значения 1.576-1.581 А для

димеров C_{60} [12,13], и 1.621-1.625 Å для полимеров C_{70} [14]. Следовательно, длины связей для второго цикла можно рассматривать как нормальные, в то время как в первом цикле они несколько удлинены, хотя это не является необычным для полимерных фуллеренов.

В данном Т-полимере, молекулы C_{60} являются сильно деформированными: размеры молекул составляют 7.50 и 7.46 Å в плоскости полимеризации (плоскость ab) и 6.83 Å в перпендикулярном направлении, впо сравнению с диаметром 7.1 Å недеформированной молекулы фуллерена. Однако, слои в плоскости ab не являются деформированными, так как различия в размерах молекулы в этой плоскости (7.50 и 7.46 Å) компенсируются различием между длинами связей в (2+2) циклах (1.56 и 1.60 Å) и $a_T = b_T$. Это противоречит теоретическим предсказаниям некоторых исследователей и заключениям сделанным на основе изучения Т-фазы ИК-спектроскопией [9,11,15].

Нами проведены измерения постоянных решетки как функции температуры от 293 до 110 К и не было обнаружено каких-либо структурных изменений во всем диапазоне измерений, только наблюдалось небольшое линейное уменьшение параметров до значений: $a=9.056$ (6) и $c=15.01$ (2) Å.

Как было указано выше, кристаллическая структура является слегка разупорядоченной: 84 % атомов (и следовательно молекул C_{60}) имеют одну ориентацию и 14 % имеют другую. Рисунок 14 иллюстрирует две перекрывающиеся конфигурации (атомы обозначенные «а» соответствуют конфигурации молекулы повернутой на 90 °).

Рисунок 2. Перекрывающиеся моды двух молекул C_{60} в структуре Т-фазы.

Структура построена из плоских сеток перпендикулярных оси c и эти слои содержат полимеризованные молекулы C_{60} с тетрагональной геометрией. Мы полагаем, что внутри каждого слоя сохраняется строгий порядок, иначе беспорядок вызвал бы ван дер-Ваальсовы контакты между молекулами, которые привели бы к увеличению объема решетки под давлением, а это противоречило бы принципу ле Шателье. Таким образом, беспорядок можно рассматривать как дефект упаковки последовательностей слоев вдоль оси c : имеются последовательности слоев которые подчиняются симметрии $P4_2/mmc$ (84 %) и слои которые повернуты относительно них на 90° , которые приводят к симметрии $Immm$ (16 %). На рисунке 3 показаны «идеальные» последовательности упаковок $P4_2/mmc$ (а) и «идеальных» последовательностей упаковок $Immm$ (б) для тетрагональной фазы.

Большая частота появления конфигурации $P4_2/mmc$ по сравнению с I/mmm обнаруженная в нашем эксперименте, подтверждает предсказания сделанные ранее на основе расчетов потенциальной энергии решетки. В то же время, наблюдаемые факторы заселенностей обоих компонентов позволяет нам

рассмотреть наши теоретические результаты на более детальном уровне. Согласно уравнению Гиббса:

$$\Delta G = G_1 - G_2 = -kT \ln(x_1/x_2).$$

Здесь G_1 и G_2 представляют свободные энергии кристаллов Т-фазы в совершенных $P4_2/mmc$ и $Immm$ конфигурациях, с факторами заселенностей x_1 и x_2 . Для данной наблюдаемой структуры $x_1/x_2 = 84/16$, следовательно $\Delta G = -0.003316 T_c$ ккал/мол. Температура T_c в этом уравнении представляет критически низшую температуру, при которой скачки молекул C_{60} между различными ориентациями полностью замораживаются, когда образец быстро охлаждается от высоких температур при высоких давлениях.

С другой стороны, разность свободных энергий может быть оценена теоретически как:

$$\Delta G = \Delta E_{latt} + p \Delta V,$$

допуская, что разностями колебательной энергии и энтропии можно пренебречь, вследствие того, что обе конфигурации в целом близки. Здесь ΔE_{latt} есть разность энергии решеток рассчитанные для совершенных структур $P4_2/mmc$ и $Immm$. При $p=2.2$ Гпа получаем $\Delta G = -1.3$ ккал/мол, что дает нам $T_c=400$ К. Эта оценочная величина T_c показывает, что движения приводящие к переориентаций молекул сохраняется вплоть до температур достаточно низких по сравнению с температурой роста кристаллов Т-фазы. Из этого следует, что образование и разрыв полимерных связей в C_{60} представляет собой энергетический мягкий процесс.

Рисунок 3. Последовательности упаковок слоев C_{60} вдоль оси c в идеальных структурах для пространственных группах: а) $P4_2/mmc$ и б) $Immm$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучены монокристалльные образцы C_{60} полимеризованных в тетрагональной фазе, произведен отбор образцов для проведения монокристалльных исследований и структурного анализа на основе монокристалльных рентгеноструктурных методов. Определены кристаллографические параметры монокристаллов. Проведена расшифровка структуры кристалла и уточнение структурных параметров методом наименьших квадратов в анизотропном приближении, получены все атомные координаты симметрийно-независимых позиций. На монокристалльных образцах выявлены конфигурации молекул C_{60} присущие полимеризованному состоянию, установлены величины длин связей в областях циклоприсоединения молекул фуллерена.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Iwasa Y., Arima T., Fleming R.M. Science, **1994**, 264, 1570
2. Nunez-Requeiro M., Marques L., Hodeau J.-L., et al, Phys.Rev.Lett., **1995**, 74, 278
3. Xu C.H., Scuseria C.E., Phys.Rev.Lett., **1995**, 74, 274

4. Adams G.B., Page J.B., Sankey O.F., O'Keefe M., Phys.Rev.B, **1994**, 50, 17471
5. Porezag D., Pederson M., Frauenheim Th., Kohler Th. Phys.Rev.B., **1995**, 52, 14963
6. Goze C., Rachdi F., Hadji L. et al. Phys.Rev.B, **1996**, 54, 3676
7. Persson P.A., Edlund U., Jacobsson P., et al. Chem.Phys.Lett., **1996**, 258, 540
8. Nuñez-Regueiro M., Marques L., Hodeau J-L., Berthoux O., Perroux M., Phys. Rev. Lett. **1995**, v.74, p. 278
9. Davydov V.A., Agafonov V., Dzyabchenko A.V., Ceolin R., Szwarc H., J. of Solid State Chem., **1998**, v.141, p.164
10. Moret R., Launois P., Wagberg T., Sundqvist B., Eur. Phys. J. B, **2000**, v.15, p.253
11. Xu C. H., Scuseria G. E., Phys. Rev. Lett., **1995**, v.74, p.274
12. Wang G.-W., Komatsu K., Murata Ya., Shiro M., Nature, **1997**, v.387, p.583
13. Komatsu K., Fujiwara K., Tanaka T., Murata Ya., Carbon, 2000, v.38, p.1529
14. Soldatov A.V., Roth G., Dyabchenko A., Johnels D., Lebedkin S., Meingast C., Sundqvist B., Haluska M., Kuzmany H., Science, **2001**, v.293, p.680
15. Zhu Z.-T., Musfeldt J.L., Kamaras K., Adams G.B., Page J.B., Davydov V.A., Phys. Rev. B, **2002**, v.65, p.85413